

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7535475>
УДК 542.973

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ПИРАМИЗ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ (350-500°С) ИЗ СМЕШ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НЕФТЕЙ НА ЦЕАЛИТСОДЕРЖАЮЩЕМ КАТАЛИЗАТОРЕ

А.А. Юсиф-Заде,

доц. кафедры нефтехимическая технология и промышленная экология

А.И. Абдуллаева,

магистр кафедры нефтехимическая технология и промышленная
экология,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности «Нефтехимическая технология и промышленная
экология»,

Азербайджанская Республика, г. Баку

Аннотация: Основным источником получения низших олефинов является процесс термического пиролиза. Цеалитсодержащие катализатор дают высокий выход олефинов C₂-C₄. В качестве сырья применена тяжелая, нефтяная фракция-вакуумный газойль 350°-500° С, так как с каждым годом растет дефицит в моторных топливах, что требует сохранения бензиновых фракций. В качестве цеолитсодержащего катализатора нами применен морденит Азербайджанского месторождения (г.Нахичевань). В результате нами получено 82 % газа, в котором 55,35 % мас. непредельных углеводородов.

Ключевые слова: пиролиз, морденит, олефиновые углеводороды, вакуумный газойль

CATALYTIC PYRAMIS OF VACUUM GAS OIL (350-500°C) FROM AZERBAIJANIAN OIL BLEND ON ZEALITE-CONTAINING CATALYST

A.A. Yusif-Zade,

Assoc. Department of Petrochemical Technology and Industrial Ecology

A.I. Abdullaeva,

Master of the Department of Petrochemical Technology and Industrial

Ecology,

Azerbaijan State University of Oil and Industry "Petrochemical technology
and industrial ecology",

Republic of Azerbaijan, Baku city

Annotation: The main source of obtaining lower olefins is the process of thermal pyrolysis. Zealite-containing catalysts give a high yield of C₂-C₄ ofins. As a raw material, a heavy, oil fraction – vacuum gas oil 350 ° -500 ° C was used, since the deficit in motor fuels is growing every year, which requires the preservation of gasoline fractions. As a zeolum-containing catalyst, we used mordenite from the Azerbaijan deposit (Nakhichevan). As a result, we obtained 82 % of the gas, in which 55.35 % wt. unsaturated hydrocarbons.

Keywords: pyrolysis, mordenite, olefin hydrocarbons, vacuum gas oil

Введение.

Для современной химической промышленности источником низших омфинов является процесс пиролиза.

В настоящее время созданы крупнотоннажные производства по получению амфинов и все дальнейшие исследования в области развития термического пиролиза не приносят значительных изменений на выход необходимых продуктов и на экономические показатели [1-4].

Большой интерес представляет процесс пиролиза на гетерогенных катализаторах. Применения катализатора позволяет снизить энергетические затраты, затраты сырья и дефицитных материалов.

При каталитическом пиролизе появляется проблема – выбор сырья. В настоящее время чаще всего используют прямогонный бензин или широкую фракцию лёгких углеводородов.

С каждым годом всё большее внимание привлекаем использование тяжёлого сырья. В последнее время появилось много публикации использования в процессе пиролиза цеолитсодержащих катализаторов: морденитов, высококремнеземных цеолитов “пентасила” и до(1-5).

Экспериментальная часть.

В качестве сырья нами взяты широкий вакуумный газойль выкипающим в пределах 350-500°C, полученный из смеси Азербайджанских нефтей. Свойства представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Свойства вакуумного газойля

Свойства вакуумного газойля		
№	Показатели	Вакуумный Газойля
1	Плотность	Р420 кг/м ³ 905,4
2	Вязкость при	100°C мм ² /с. 9,98
3	Температура застывания	°С. +28
4	Содержание	,%мас:
А)	нафтенно- парафиновые	
Р)	Углеводороды	54,2
Б)	ароматические	40,06
В)	смолы	5,74
5	Коксцестом	0,2

Данная функция подвергалась в лабораторных условиях термическому и каталитическому пиролизу на мордените, имеющему следующий состав: SiO₂-72,08 %, Al₂O₃-12,18 %, Fe₂O₃-0,95 %, CaO-0,86 %, SrO-0,12 %, K₂O-2,09 %, Na₂O-1,04 %, H₂O-10,68 % мас. Установка дана на рисунке 1. Температура менялась от 600° до 700°C.

В таблице 2 данные результаты каталитического пиролиза вакуумного газойля.

Таблица 2 – Результаты пиролиза вакуумного газойля

Результаты пиролиза вакуумного газойля				
Компоненты.		Температура, С		
1		2	3	4
А)	Водород.	600	650	700
Б)	Метан.	0,95	1,59	2,2
В)	Этан.	8,65	9,8	10,1
Г)	Пропан.	5,4	5,5	5,65
Д)	Бутаны.	5,26	5,1	4,9
		4,54	4,02	3,9
Е)	Этилен.	7,72	8,9	18,95
М)	Протилен.	27,9	26,8	25,9
З)	Бутены.	8,4	8,28	8,1
И)	Дивинил.	0,49	1,35	2,4
2	Пироконденсант.	11,25	10,96	8,08
3	Тяжёлая смола.	17,58	16,1	8,77
4	Кокс.	1,86	1,6	1,05
Каличество олефинов в газе		44,5	45,33	55,35

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки процесс термического и каталитического пиролиза

(1 – сырьевая бюретка; 2 – кранники; 3 – аллонж, 4 – накладка асбестовая; 5 – электрическая печь; 6 – реактор; 7 – насадка; 8 – реакционная зона; 9 – термопара; 10 – потенциометр; 11 – терморегулятор; 12 – холодильник; 13 – колба приемная; 14 – колба промежуточная; 15 – абсорбер; 16 – отвод газового счетчика; 17 – зажим средний; 18 – газовый счетчик; 19 – байпас входа газа; 19а – байпас выхода газа; 20 – зажим крайний; 21 – пикнометр газовый; 22 – кран пикнометра; 22а – кран пикнометра)

Как видно из данных таблицы 2 количество непредельных в газе наибольшее при 700°C в течение 5сек. Три этих же условиях нами проводился термический пиролиз. На рисунке 2 дана зависимость выхода этилена и пропилена от температуры для термического и каталитического пиролиза [6-8].

Рисунок 2 – Зависимость выхода этилена и пропилена от температуры (1,1'' – выход этилена при каталитическом и термическом пиролизе; 2,2'' – выход пропилена при каталитическом и термическом пиролизе соответственно)

В таблице 3 представлены физикохимические свойства пироконденсата, полученного в каталитическом пиролизе

Таблица 3 – Качества пироконденсата

Качества пироконденсата	
Показатели	Пироконденсат
1	2
1.Плотность кг/м	832,1
2. Фракционный состав	°С
А)начало кипения	39
Б)10 % перегоняется при	71
В)50 % перегоняется при	123

Качества пироконденсата	
Показатели	Пироконденсат
1	2
Г90 % перегоняется	166
Д)конец кипения	174
3. Содержание, % масс	832,1
1) парафино-нафтеновые	1
И амфиновые углеводороды	832,1
2. ароматические	98,5

Вывод.

Применив цеолитсодержащий катализатор- морденит при пиролизе широкого вакуумного газойля нам удалось получить 18,95 % этилена, 25,9 % пропилена и 10,5 % бутенов и дивинила.

В пироконденсате в основном присутствуют ароматические углеводороды и 1,5 % оминовых и парафино-нафтеновых, что указывает на то, что каталитическим превращениям подверглись предельные углеводороды.

Список литературы

[1] Юсиф-Заде А.А. Термический и каталитический пиролиз Франкции 130-230°C из смеси азербайджанских нефтей – экоэнергетика / А.А. Юсиф-Заде, О. Техранзаде – Баку, 2017. N4. 92-96 с.

[2] Влияние состава морденитсодержащих катализаторов на пиролиз углеводородного сырья / З.Г. Зульфугаров, Э.Б. Шарифова и др. // Нефтехимия. – 1983. Т. 23. № 5. 641 с.

[3] Кузнецов Б.Н и др. Новые Гетерогенно-каталитические методы конверсии лигноцеллюлозной биомассы в химические продукты / Б.Н Кузнецов и др. // Изв.АН Сер.хим. – 2013. N7. 1493-1503 с.

[4] Murphy B.M, Xu B. Foundational technique for catalyst design in the upgrading of biomass-derived multifunctional molecules – Prog. Energy Combust. Sci – 2018. V. 67. 1-30 p.

[5] Дадаева Г.Ч. Пиролиз фракции 130-230°C в присутствии цеолитсодержащих катализаторов / Г.Ч. Дадаева, А.А. Юсиф-Заде // Экоэнергетика – 2018. N2. 22-25 с.

[6] Shec A. Sayari, Light Alkane Dehydrogenation over Mesoporous Cu_2O_3/Al_2O_3 Catalyst-Applied Catalysis – A: General, 2010. V.389. N1-2. 155-164 p.

[7] Вылубкова И.О. Современное состояние и перспективы развития нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности России / И.О. Вылубкова, Л.В. Долматов // Башкирский химический журнал – 2008. Т.16. N2. 99-101 с.

[8] Романовский Б.В. Основы катализа: учебное пособие / Б.В. Романовский – М. Бином, Лаборатория знаний, 2014. 172 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Yusif-Zade A.A. Thermal and catalytic pyrolysis of Francia 130-230°C from a mixture of Azerbaijani oils – eco-energy / A.A. Yusif-Zade, O. Tehranzade – Baku, 2017. N4. 92-96 p.

[2] Influence of the composition of mordenite-containing catalysts on the pyrolysis of hydrocarbon raw materials / Z.G. Zulfugarov, E.B. Sharifova and others // Petrochemistry. – 1983. V. 23. No. 5. 641 p.

[3] Kuznetsov BN et al. New heterogeneous catalytic methods for the conversion of lignocellulosic biomass into chemical products / BN Kuznetsov et al. Izv.AN Ser.khim. – 2013. N7. 1493-1503 p.

[4] Murphy B.M, XuB. Foundational technique for catalyst design in the upgrading of biomass-derived multifunctional molecules – Prog.Energy Combust. Sci – 2018. V. 67. 1-30 p.

[5] Dadaeva G.Ch. Pyrolysis of fraction 130-230°C in the presence of zeolite-containing catalysts / G.Ch. Dadaeva, A.A. Yusif-Zade // Ecoenergy – 2018. N2. 22-25 s.

[6] Shec A. Sayari, Light Alkane Dehydrogenation over Mesoporous $[Cu]_2O_3/[Al]_2O_3$ Catalyst-Applied Catalysis – A: General, 2010. V.389. N1-2. 155-164 p.

[7] Vylubkova I.O. Current state and prospects for the development of the oil and oil refining industry in Russia / I.O. Vylubkova, L.V. Dolmatov // Bashkir Chemical Journal – 2008. V.16. N2. 99-101 p.

[8] Romanovsky B.V. Fundamentals of catalysis: textbook / B.V. Romanovsky – M. Binom, Knowledge Laboratory, 2014. 172 p.

© А.А. Юсиф-Заде, А.И. Абдуллаева, 2022

Поступила в редакцию 09.12.2022

Принята к публикации 29.12.2022

Для цитирования:

Юсиф-Заде А.А., Абдуллаева А.И. Каталитический пирамиз вакуумного газойля (350-500°C) из смеш Азербайджанских нефтей на цеалитсодержащем катализаторе // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-5(24). С. 13-21. URL: <https://ip-journal.ru/>